

ZANJABILNING XALQ TABOBATIDAGI AXAMIYATI

¹M.A.Mirzayeva, ²M.I.Teshaboyeva, ³H.Komilov, ⁴M.Toxirova

¹FarDU dotsenti, ²o'qituvchi, ^{3,4}FarDU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242016>

Annotatsiya. Dorivor o'simliklar - bu inson va hayvonlarda uchraydigan kasalliklarni davolash hamda ushbu kasalliklarning oldini olish maqsadida foydalaniladigan o'simliklardan hisolanadi. Bu esa o'z navbatida xalq tabobatining asosini tashkil qiladi. Bunday o'simliklar xomashyosi farmatsevtika sohasida tayyorlanadigan dorilar tarkibiga kiritilgan.

Kalit so'zlar: zanjabil, biologik xususiyati, tarqalishi, ildiz qismi, efir moylari, farmatsevtika, dori-darmon, damlama, oq zanjabil, qora zanjabil, xalq tabobati, ishlatilish usullari.

Аннотация. В данной статье исследования проводятся в целях обеспечения реализации мер по развитию народной медицины и представлены сведения об условиях произрастания, биологии, значении в народной медицине и применении целебного имбиря, занимающего свое место среди лекарственных растений.

Ключевые слова: имбирь, биологические особенности, семейство имбирных, эфирное масло, корень, фармацевтика, воспаление, Абу Али ибн Сина, лекарство, белый имбирь, черный имбирь, народная медицина.

Abstract. In this article, research is carried out in order to ensure the implementation of the decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 10, 2020 No. PQ-4668 "On additional measures for the development of folk medicine of the Republic of Uzbekistan" and information about the growth conditions, biology, importance in folk medicine, and use of the healing ginger plant, which has its place among medicinal plants, is presented.

Keywords: zingiber, folk medicine, ginger family, essential oil, ginger root, pharmaceutical, inflammation, Abu Ali Ibn Sina, gingerol, medicine, ginger tea, white ginger, black ginger.

Kirish. Dorivor o'simliklar - bu inson va hayvonlarda uchraydigan kasalliklarni davolash hamda ushbu kasalliklarning oldini olish maqsadida foydalaniladigan o'simliklardan hisolanadi. Bu esa o'z navbatida xalq tabobatining asosini tashkil qiladi. Bunday o'simliklar xomashyosi farmatsevtika sohasida tayyorlanadigan dorilar tarkibiga ham kiritilgan.

Butunjahon Sog'liqni Saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, mavjud dori-darmonlarning 60% ni dorivor o'simliklar xom ashyolaridan olingan preparatlar tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida ham noyob dorivor o'simliklar ko'plab madaniy va yovvoyi holda uchraydi hamda keng miqyosda xalq tabobatida qo'llanilib kelinmoqda. Aholi salomatligini ta'minlash, tibbiy-sanitar yordam ko'rsatish, shuningdek surunkali kasalliklar profilaktikasida va ularni davolashda sifat, xavfsizlik, samaradorlik jihatidan amalda sinalgan xalq tabobati muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4668 sonli qarori xalq tabobatining naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatib berdi.

Xalq tabobatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan fitoterapiya va fitoprofilaktika maqsadida foydalaniladigan o'simliklardan biri bu zanjabil o'simligidir. Zanjabil (*Zingiber officinale* L.) - zanjabildoshlar oilasiga kiruvchi yo'g'on ildizpoyali ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. To'p guli boshqosimon yoki ro'vaksimon, mevasi ko'pincha pallaga ajralgan ko'sakcha yoki rezavor meva.

Asosan tropik va subtropik mintaqalarda tarqalgan. Janubiy va janubi-sharqiy Osiyoda o'stiriladi. Zanjabil yovvoyi holda uchramaydi. U madaniy holda Hindistonning Bengaliya qismida, Avstraliya, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlarda ko'plab ekiladi. Uning tog' va sahrolarda o'sadigan navlari ham bor. Markaziy Osiyo bozorlarida bu giyohni tez-tez uchratamiz. Uning yer osti qismi efir moyiga boy hisoblanadi.

Zanjabil kishilarga ziravor va shifobaxsh vosita sifatida qadimdan ma'lum. Zanjabil ildizi xalq tabobatida bir necha ming yillardan beri ishlatilib kelinadi. Xususan, bu o'simlik haqida Abu Ali ibn Sino uning xosiyatlari xususida to'xtalib, uni dilni xursand qiluvchi va unga quvvat berishini, ko'ngil aynishini to'xtatishini, ich ketishini qoldirishi to'g'risida o'z fikrlarini aytib o'tgan. Zanjabilning dunyodagi ko'pchilik xalqlar o'rtasida ma'lumu-mashhurligi uni shifobaxsh xossalari bilan bog'liq, bu esa, uning kasalliklarni oldini olish va ularni davolashda universal tabiiy vositalaridan hisoblanadi.

Zanjabilning shifobaxsh xususiyatlari keyingi bir necha o'n yilliklarda zamonaviy mutaxassislar tomonidan faol o'rganilmoqda. Tarkibida biriktiruvchi moddalar va gingerol mavjudligi unga o'ziga xos yoqimli hid berib turadi, bir qator foydali xossalarga egaligi ham shundan kelib chiqadi. Bugungi kunda zanjabil ko'pgina tabiiy dori-darmonlar tarkibiga kiritilib, organizmni turli kasalliklardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda keng qo'llanilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra ayollarda homiladorlikdagi ko'ngil aynishi, organizmning turli xil shamollashlari, sovuq kunlarda shamollash ko'paygan mavsumda immunitetni kuchaytirish, kasallikning oldini olish maqsadida qaynoq sut yoki choyga bir oz zanjabil ildizidan qo'shib ichish inson sog'ligi uchun benihoyat foydali ekanligini aytib o'tilgan.

Zanjabilida kaliy, magniy, mis, kalsiy oksidi va V-6 vitamini mavjud bo'lib, inson organizmi uchun zarur bo'lgan kundalik ehtiyojining 3% ini qondiradi. Tabobatda qorin og'rig'i va gaz yig'ilib dam bo'lishini yengillatishda ham ishlatiladi. Zanjabilni imom Ibn Qayyim "At-tibbun-nabaviy" asarida "qizdiruvchi, hazmi taomni yengillatuvchi, qorinni yumshatuvchi, me'da va ichaklarda yig'ilgan yellarni haydovchi, balg'am haydab qurituvchi, kuch-quvvatni ko'paytiruvchi shifobaxsh giyoh" deb ta'riflagan. Hozirgi zamon tibbiyoti ilmiy tadqiqotlari har xil kasalliklarda sinab ko'rilgan. Ibn Sinoning aytishiga ko'ra zanjabil eslash qobiliyatini oshiradi, bosh va xalqum atrofidagi rutubatlarni ketkazadi. *Zanjabilni surma qilish va ichish rutubatli ko'zning xiraligini ketkazadi. Xazm qildiradi. Jigar va me'da sovuqligiga muvofiq keladi.*

Xulosa: U mashhur sabzavot, yani suv murchi bo'lib, yaprog'i tol yaprog'i kabi, lekin sariqligi undan ko'ra kuchlidir. 200 turi tanalari qizil va zanjabil mazasini beradigan bo'lib iglarni o'ldiradi. Tabiati. Ikkinchi darajada issiq va birinchi darajada sovuqdir. Yangisini urug'i bilan yanchib, yuzdagi dog'larga, sepkilga va eskirgan nuqtali qizil qontalashga surtilsa, ularni ketkazadi. Shish va toshmalar yangisini urug'i bilan yanchib bog'lansa, qattiq shishlarni so'rtirilishi aytib o'tilgan.

REFERENCES

1. To'xtayev B.Yo., Maxkamov T.X., To'laganov A.A va boshqalar Dorivor va ozuqabop o'simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash bo'yicha yo'riqnomasi. Toshkent, 2015.
2. Atabayeva X.N.Umarova N.S. Лекарственные растения в ветеринарии. Учебник. - Тошкент, 2013,

3. Mirziyoyev Sh.M.” Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida“ gi 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli Qarori.-S59-60.
4. Мирзаева М. А. Акрамов ШШУ Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3. – С. 80.
5. Маматожиёв Ш. И., Мирзаева М. А., Шокирова Г. Н. Влияние технологии допосевной обработки на содержание влаги в почве //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 46-49.
6. Мирзаева М. А. Акрамов ШШУ Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3. – С. 80.
7. Мирзаева М. А. Методы сушки винограда //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 21-23.
8. Абдукаримова Д. Н., Мирзаева М. А. Исследование Структуры, Составов И Физико-Химических Свойств Ингредиентов Для Разработки Композиционных Химических Препаратов //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 323-328.
9. Мирзаева М. А., Рахмоналиева Н. Н., Холматов С. Н. У. Изучение способов хранения семян //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 50-52.
10. Mirzaeva M. A., Abdurakhmonov S. Z., Ehrgasheva N. Biology of beetroot sorts, pests and diseases and methods of treatment //Актуальная наука. – 2019. – №. 4. – С. 36-38.
11. Mirzayeva M. A., Mullajonova S. S., Mirzaikromov M. A. The grape processing technology for wine production //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 7-10.
12. Мирзаева М. А., Рахмоналиева Н. Н., Абдуллаев Д. Д. У. Совершенствование методов хранения рассады //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-3 (81). – С. 93-95.
13. Mirzayeva M. History of Urdu language and its status in India and Pakistan //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 584-591.
14. Azamovna M. M. A STUDY OF NON-CHEMICAL CONTROL METHODS AGAINST MULBERRY MOTH. – 2022.